

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Мавлуда Эркин кизи Рахманова,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Тарих институти таянч докторанти

ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ

For citation: Mavluda E. Rakhmanova. THE HISTORY OF THE ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF THE PEOPLE FORCEDLY RELOCATED TO THE UZBEKISTAN SSR AFTER THE SECOND WORLD WAR. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.94-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259989>

АННОТАЦИЯ

Иккинчи жаҳон уруши даврида совет ҳокимияти томонидан 60га яқин этник халқлар ва миллат вакиллари ўз яшаш жойларидан депортация қилинади. Уларнинг катта қисми Қозоғистон ССР, Ўзбекистон ССР ва бошқа совет иттифоқи таркибида бўлган республикаларга кўчирилган. Мақолада Ўзбекистон ССР худудига депортация қилинган халқларнинг уруш давридан кейинги ижтимоий-иқтисодий аҳволи ёритилган.

Калит сўзлар. Иккинчи жаҳон уруши, депортация, Ўзбекистон ССР Вазирлар кенгаши ҳузуридаги кўчириш бошқармаси, мажбуран кўчирилган халқларнинг иқтисодий-моддий, ижтимоий ҳаёти.

Мавлуда Эркин кизи Рахманова
Институт истории Академии Наук Республики Узбекистан
Базовый докторант

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАРОДОВ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПЕРЕСЕЛЁННЫХ В УЗБЕКСКУЮ ССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

В годы Второй мировой войны представители около 60 этнических народов и национальностей были депортированы советскими властями с мест своего проживания. Большинство из них были насильственно переселены в Казахскую ССР, Узбекскую ССР и другие республики, входившие в состав Советского Союза. В статье описывается послевоенное социально-экономическое положение народов, депортированных на территорию Узбекской ССР.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, депортация, отдел по переселению при Совете Министров Узбекской ССР, экономико-материальная, социальная жизнь вынужденно переселенных народов.

Mavluda E. RakhmanovaThe Institute Of History The Academy
Of The Sciences Of Uzbekistan - PhD student
Email: erkinovnalyuda95@gmail.com**THE HISTORY OF THE ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF THE PEOPLE
FORCEDLY RELOCATED TO THE UZBEKISTAN SSR AFTER THE SECOND
WORLD WAR****ABSTRACT**

During the Second World War, representatives of about 60 ethnic peoples and nationalities were deported from their places of residence by the Soviet authorities. Most of them were forcibly relocated to Kazakhstan SSR, Uzbekistan SSR and other republics that were part of the Soviet Union. The article describes the post-war socio-economic situation of the peoples deported to the territory of the Uzbek SSR.

Index Terms. World War II, deportation, resettlement department under the Council of Ministers of the Uzbek SSR, economic-material, social life of forcibly displaced peoples.

Кириш:

Иккинчи жаҳон уруши якунлангач, совет ҳукумати урушнинг оғир оқибатларини баргараф этиш муаммосига дуч келди, бу айниқса мамлакат фуқоролари тақдирида ўзининг салбий таъсирини ўтказди. Иқтисодий-моддий ҳаётни тиклаш қатор қийинчиликларни келтириб чиқарди. Ўзбекистонда яшаб келаётган мажбурий кўчирилган халқлар ҳаёти ҳам қониқарли даражада эмас эди. Улардаги асосий муаммолар: уй-жой, моддий таъминот етишмовчилиги, юқумли касалликлар, очлик ҳамда сиёсий чекловлар бўлиб, урушдан кейин ҳам ушбу муаммолар уларнинг доимий йўлдоши бўлиб қолган.

Адабиётлар таҳлили ва методология:

Маҳаллий тадқиқотчилар А.Раҳманқулова, П.Шадмонқулов; МДХ давлатлари тадқиқотчилари Бугай, Бердинских, Полян, Земсков Ўзбекистонга кўчирилган халқларнинг турмуш тарзи, ижтимоий аҳволи, маориф масалалари, моддий таъминоти муаммолари ҳақида ўз илмий мақола ва асарларида муҳим фикрларни билдириб ўтган. Аммо, Ўзбекистон ССРга депортация қилинган халқларнинг улар кўчирилган вақтидан бошлаб қандай ижтимоий-иқтисодий ва моддий ҳаёт кечирилганлиги кам ўрганилган масалалардандир. Ушбу муаммони ёритиб берувчи асосий манбавий ҳужжатлар Ўзбекистон Миллий архиви фондларида ўз аксини топган бўлиб, унда Ўзбекистон ССР ХКС қарорлари, Министрлар Совети ҳузуридаги кўчириш бошқармасига тегишли ҳисоботлар, актлар, ёзишмалар, шикоят ва тушунтириш хатлари, сўровномалар ва хулосавий ахборотлар жамланган. Ушбу ҳужжатлар орқали биз мажбурий кўчирилганларнинг ижтимоий-иқтисодий, моддий-маиший ва ҳўжалик ҳаёти ҳақида маълумотларга эга бўлишимиз мумкин.

Натижалар ва муҳокама:

Ўзбекистон ССРга махсус кўчирилган халқлар дастлабки даврда жуда катта қийинчиликларга дуч келди. Ўзбекистон ССР ҳукумати қўлаган зарурий чораларга қарамадан, депортация қилинган аҳолининг кескин континентал иқлим шароитига мослаша олмаганликлари, озиқ-овқат етишмовчилиги, яшаш учун зарур шарт шароитлар етарли эмаслиги, турли юқумли касалликларнинг авж олганлиги, тиббий хизмат яхши ташкил этилмаганлиги, очарчилик муаммоси махсус кўчирилган халқлар орасида катта йўқотишларни келтириб чиқарди. 1953 йилга қадар махсус кўчирилганларнинг ижтимоий ҳолати аянчли аҳволга келиб қолганди.

Ўзбекистон Миллий архиви фондларида мавжуд ҳужжатларнинг гувоҳлик беришича, Қашқадарё вилоятига уруш даврида Қирим минтақасидан 1780 оила, Грузия худудидан 130 оила кўчириб келтирилган бўлиб, улардан 860 оила колхозларга, 656 оила корхоналарга ишга бириктирилган. Қашқадарё вилояти Ижроия кўмитаси махсус кўчирилганлар гуруҳи Катта инспектори Широковнинг Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ҳузуридаги кўчириш

бошқармаси бошлиғи Гофуров номига ёзган ҳисоботида 1946-1947 йилларда Қашқадарё вилоятида яшаб келаётган Қирим ва Грузия минтақасига мансуб кўчирилган аҳолининг моддий ҳаёти ачинарли аҳволда эканлигини, жумладан, Қамашни туманидаги 76 та махсус кўчирилган хўжаликка озиқ-овқат ва кийим кечаклар етишмаётганлиги, иш ҳақларининг ўз вақтида берилмаётганлиги, туман соғлиқни сақлаш вакиллари томонидан зарурий тиббий санитар хизмат кўрсатилмаётганлиги, Китоб туманида колхоз ва қорхоналарга бириктирилган 922 хўжалик вакиллари 1947 йилдаги иш ҳақларининг тўлаб берилмаганлиги, бу ҳолат Шахрисабз туманида ҳам кузатилганлиги, махсус кўчирилганларнинг хўжалик-маиший аҳолининг ниҳоятда оғир эканлигини таъкидлаб ўтади[9]. Хужжатларда бундай ҳолат мажбурий кўчирилганлар жойлаштирилган бошқа вилоятларда ҳам кузатилганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, Бухоро вилояти Ижроия кўмитасининг катта инспектори Зырянов томонидан Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ҳузуридаги кўчириш бошқармаси бошлиғи Гофуров номига ёзилган ҳисобот аризасида келтирилишича, 1947-1948 йилларда Бухоро вилоятида яшаб келаётган “махсус кўчирилган” аҳолининг хўжалик турмуши учун зарур шароитлар: уй-жой масаласи тўлиқ ҳал этилмаган, улар учун уст ва оёқ кийимлар ўз вақтида ва етарли миқдорда етиб бормаган, йирик ва майда қорамоллар барчага тенг тақсимлаб берилмаган [10]. Грузия ССРдан Бухоро вилоятига махсус кўчирилган аҳолининг 1947-1948 йилдаги ижтимоий хўжалик фаоллиги кўрсаткичлари ақс этган хужжатларда махсус кўчирилганлар учун янги турар жойлар деярли қурилмаганлигини, улар вақтинча таъмирталаб уйларга жойлаштирилганлигини, юқумли касалликларга чалинган сони ортиб бораётганлигини, мактаб ёшидаги болаларнинг барчаси ўқишга қамраб олинмаганлиги кўришимиз мумкин [11].

1948 йилдан маҳаллий мутасадди вакиллар Бухоро вилояти Ижроия кўмитасининг катта инспектори Зырянов бошчилигида Бухоро вилоятининг Олот, Қоракўл, Свердловск туманларини ўрганиш натижасида аниқланган 241 та махсус кўчирилган оилалардаги камчилик ва етишмовчиликларни бартараф этишга ҳаракат қилишди [12].

Ўзбекистон ССР Министрлар Совети ҳузуридаги кўчириш бошқармаси бошлиғи Гофуров Зырянов юборган ҳисоботларга кўра Бухоро вилоятида махсус кўчирилган аҳоли орасида 1948 йил июль ҳолатига кўра 171 нафар юқумли касалликка чалинганлар аниқланганлиги сабабли Ўзбекистон ССР Соғлиқни сақлаш вазири Захидовга махсус кўчирилган аҳолига ўз вақтида зарур тиббий хизмат ташкил этиш лозимлигини таъкидлайди[13]. Шунингдек, у Ўзбекистон ССР Маориф вазири Муродхўжаевга Бухоро вилоятида махсус кўчирилган аҳоли болаларининг 2504 нафаридан бор йўғи 898 нафари мактаб таълимига жалб этилганлиги, 60 % ортиқ (1606 нафар) болалар таълим олишдан четда қолаётганлиги танқид қилиб, таълим бўйича туман бўлимлари 1948-1949 йилдан барча мактаб ёшидаги болаларни таълимга жалб этиш учун зарурий чоралар кўриши лозимлигини уқтиради[14].

Андижон вилоятида махсус кўчирилган аҳолининг аксарият қисми 12 квадрат метрлик кичкина квартираларда зич, қониқарсиз шароитларда 6-8 кишигача жойлаштирилган бўлиб, кийим-кечакларининг кўп қисми йиртилган, шунингдек, пойабзал ва бошқа зарурий моддий эҳтиёжлар етишмовчилиги юзага келган.

Андижон вилоятида саноат тармоқларида, хусусан, нефт конларида ишлайдиган одамлар кишлоқ жойларига жойлаштирилганларга қараганда кийим ва пойабзалда камроқ камчиликларни дуч келишган, улар иш билан таъминланган, меҳнатлари учун маош берилган. Аммо вилоят ижроия кўмитасида мажбурий кўчирилганлар ҳукукидан маҳрум этувчи чекловлар ўрнатилган эди. Хусусан улар комиссар ёки ҳудуд комменданти руҳсатисиз туман ёки вилоят ҳудудини тарқ этишига йўл қўйилмаган. Бу тартибни бузганларга нисбатан қучли жазо чоралари қўлланган. Мажбурий кўчирилган аҳолининг болалари Фабрика завод билим юртлари ва касб-ҳунар мактабларида ўқишга қабул қилишда ҳам чекловлари мавжуд бўлганлиги хужжатларда ўз ифодасини топган[15].

Мажбурий кўчирилган аҳоли хўжалик ҳаётини яхшилаш, уй-жой билан таъминлаш, таъмирлаш муаммоларини ҳал қилиш учун Қишлоқ хўжалик банки томонидан ажратилган

ссуда ва кредитларнинг умумий ҳажми 50% дан кўп бўлмаган миқдорда бўлиб, бу иқтисодий ва хўжалик ҳаётни изга солишда ниҳоятда кам кўрсаткич ҳисобланарди. Бу ҳолат бошқа вилоятларда ҳам кузатилганлигини куйидаги жадвалда келтирилган маълумотларда ҳам ўз аксини топган. Унга кўра 1945 йилнинг октябр ойигача бўлган даврда депортация қилинган хўжалик оилалари учун ажратилган кредитларнинг вилоят бўйича тақсимооти кўрсаткичи келтирилган.

1-жадвал

№	Вилоятлар	Йиллик режа (минг рубл)	Берилган (минг рубл)	%
1	Тошкент	17400	11343	65,2
2	Андижон	6900	4224	61,2
3	Фарғона	6800	3332	49,0
4	Наманган	5600	2545	45,4
5	Самарқанд	7500	3654	48,7
6	Бухоро	2900	1482	51,1
7	Қашқадарё	4900	2650	54,1
8	Сурхандарё	-	-	-
9	Хоразм	-	-	-
	Жами	52000	29230	56,2

Самарқанд, Наманган, Фарғона вилоятларида кредитлаш режаси 50 % га ҳам етмаган, Сурхандарё ва Хоразм вилоятларида эса умуман моддий ёрдам учун пул маблағлари ажратилмаган, барча вилоятлар бўйича умумий кўрсаткич ҳам бор йўғи 56,2 фоизга тенг эди. Айрим ҳолатларда кўчирилган оилалар учун моддий ссуда ва кредит маблағларининг амалдор ва мутасадди вакиллар томонидан ноқонуний ўзлаштирилиши ҳолатлари ҳам кузатилган бўлиб, бу моддий ва маиший хўжалик ҳаёти учун ўзининг салбий оқибатлари келтириб чиқарди [16]. Очлик, етишмовчилик, юқумли касалликларнинг авж олиши, ойлик маошларининг ўз вақтида берилмаслиги, озик-овқат ва кийим-кечаклар билан етарли даражада таъминланмаганлиги мажбурий кўчирилган аҳоли орасида дастлабки даврда жуда катта йўқотишларни келтириб чиқарди.

Бу бир томондан мамлакат иқтисодиётининг урушдан кейин оғир шароитда эканлиги билан бошқа томондан, мажбурий кўчирилганларга нисбатан қўлланилган жазолаш сиёсатининг бир кўриниши сифатида қараш мумкин. Совет ҳокимияти томонидан 52 депортацион кампания ва 130 депортацион операциялар амалга оширилган. Миллионлаб совет фуқороларининг кўп сонли ва мажбурий кўчирилиши нафақат ташлаб кетилган ва кўчиб келинган ҳудудлар учун, балки бутун бир мамлакат учун жиддий демографик ва иқтисодий оқибатлар келтириб чиқарди.

Хулоса:

Совет ҳокимияти даврида давлат душманлари билан ҳамкорликда айбланиб, тарихий яшаш жойларидан депортация қилинган халқларнинг муаммолари фақат қайта қуриш йилларида жамоатчилик эътиборига тушди. Қатағон қилинган халқларга нисбатан тарихий адолатни тиклаш йўлидаги дастлабки қадамлардан бири СССР Олий Кенгашининг 1989 йил 14 ноябрда қабул қилинган “Мажбурий зўравонликка дучор бўлган халқларга нисбатан ноқонуний ва жиноий репрессив ҳаракатларни тан олиш ва уларнинг тарихий ватанларига кўчириш ва уларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тўғрисида”ги Декларацияси бўлди. Унга кўра барча қатағон қилинган халқлар, уларга қарши давлат даражасида тухмат, геноцид, мажбурий кўчириш, миллий-давлат тузилмаларини тугатиш кўринишидаги репрессив ҳаракатлар, уларга нисбатан қўлланилган террор ва зўравонлик ноқонуний ва жиноий деб топилади.

Совет ҳокимияти этник, миллий, қатағон сиёсатини нафақат алоҳида шахслар балки, бутун бир бошли халқлар бошига оғир мусибатлар ва жудоликлар келтирилганлиги, оғир ижтимоий ва иқтисодий, демографик муаммоларни пайдо қилганлиги туфайли тарихдаги энг адолатсиз ва шавқатсиз сиёсат сифатида эътироф этиш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Бердинский В.А. Спецпоселенцы. Политическая ссылка народов Советской России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. (Berdinsky V.A. Special settlers. Political exile of the peoples of Soviet Russia. – Moscow: New Literary Review, 2005).
2. Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и историография (XX в. – начало XXI в.). –Москва: Гриф и К, 2012. (Bugai N.F. Problems of repression and rehabilitation of citizens: history and historiography (XX century - early XXI century). –Moscow: Grif and K, 2012.)
3. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. Москва: Наука, 2005. (Zemskov V.N. Special settlers in the USSR. 1930-1960. Moscow: Nauka, 2005.)
4. Пиримкулов Ш. Сургун қилинган поляк фуқоролари Ўзбекистонда (1941-1946). – Тошкент: Фан.2006. (Pirimkulov Sh. Exiled Polish citizens in Uzbekistan (1941-1946). -Tashkent: Science. 2006.)
5. Поболь Н.Л., Полян П.М. Сталинские депортации. 1928-1953. – Москва: МДФ: Материк, 2005. (Pobol N.L., Polyanyan P.M. Stalin's deportations. 1928-1953. – Moscow: MDF: Mainland, 2005.)
6. . Полян П. Не по своей воле. История и география миграций в СССР. –Москва: ОГИ-Мемориал, 2001.(Polyanyan P. Not of my own free will. History and geography of migrations in the USSR. –Moscow: OGI-Memorial, 2001)
7. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). Иккита китоб. Иккинчи китоб (1939-1991 йиллар). Масъул муҳаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов.–Тошкент: O‘zbekiston.2019. –Б.61. (History of Uzbekistan (1917-1991). Two books. The second book (1939-1991). Responsible editors: R. Abdullaev, M. Rakhimov, Q. Rajabov.–Tashkent: Uzbekistan. 2019. –P.61.)
8. Рахманкулова А. Об использовании трудового потенциала депортированных народов в Узбекистане в конце 1930-х – 1940-е годы // Этнографическое обозрение. №5. 2006. (Rakhmankulova A. On the use of the labor potential of deported peoples in Uzbekistan in the late 1930s - 1940s // Ethnographic Review. No. 5. 2006.)
9. Ўзбекистон миллий архиви. 314-фонд,7-рўйхат , 24-иш, 359-360 варақ. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, pages 359-360.)
10. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 24-иш, 356-варақ. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, sheet 356.)
11. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 24-иш, 355,381,389-варақлар. (NA of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, sheets 355,381,389.)
12. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 24-иш, 374-варақ. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, page 374.)
13. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 24-иш, 390-варақ. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, sheet 390.)
14. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 24-иш, 391-варақ. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 24, page 391.)
15. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 5-иш, 123-127-варақлар. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 5, sheets 123-127.)
16. Ўзбекистон МА. 314-фонд,7-рўйхат, 26 -иш, 319-320-варақлар. (National archive of Uzbekistan. Fund 314, list 7, case 26, sheets 319-320.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000